

KASBIY KOMPETENSIYA VA UNING TARKIBIY QISMLARI

Yangibayev Ahmad Bozorboy o'g'li

Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti Kattalar ta'limi yo'nalishi
magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15795277>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada kasbiy kompetensiya tushunchasining mazmun-mohiyati, uning huquqshunoslik, ijtimoiy va ta'lim sohalaridagi turli talqinlari, tarkibiy qismlari va amaliy ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, kompetensiyaning nazariy, amaliy, intellektual, kommunikativ, ijtimoiy va shaxsiy turlariga alohida e'tibor qaratiladi. Muallif tomonidan kasbiy kompetensiyani shakllantirish va rivojlantirishda ta'lim, tajriba, mentorlik va o'z-o'zini tahlil qilish kabi yo'llar samarali deb baholanadi. Maqolada kasbiy kompetensiyaning shaxsiy va professional rivojlanishga ta'siri ilmiy-nazariy asosda yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** kasbiy kompetensiya, kompetentlik, nazariy bilim, amaliy tajriba, kommunikativ ko'nikma, shaxsiy rivojlanish, malaka oshirish.*

Hozirgi tezkor rivojlanish davrida mutaxassis kompetensiyasi masalasi o'z dolzarbligi, katta qiziqish uyg'otayotganligi va ta'lim jarayonini tashkil qilish, uning samaradorligini ta'minlash uchun muhimligi va zaruriyatini namoyon etmoqda. Faol va harakatchan, tashabbus ko'rsatib, o'zining professional maqsadlarini aniq angelaydigan, tanqidiy, tahliliy va kreativ fikrlovchi, innovatsion tafakkurgaega, o'z faoliyatida yangiliklarni amalga oshirishga tayyor mutaxassis kompetensiyasini shakllantirish va ta'minlash masalasi ta'lim jarayonining eng muhim unsurlaridan biri hisoblanadi.

Kompetensiya xodimning kompaniya kutayotgan darajada va belgilangan tarkibda ishlab chiqarish xulqini muntazam ravishda namoyish qilishga tayyorlik qobiliyati. Kompetensiyaviy tizimni yaratishda tashkilot xodimlarning faoliyatiga ta'lluqli muhim mezonlar majmuasini standart talablarga asosan tuzadi. Shuningdek, kompetensiya xodimlarning tashkilotda ham professional, ham ijtimoiy jihatdan tengligi xususida guvohlik beradi.

Bugungi kunda Respublikamiz ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyoti istiqbolini belgilash, jahon hamjamiyati mamlakatlari safidan munosib o'rin egallashga intilish yo'li dagi keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirish dolzarb masalalardan hisoblanadi. “Kompetensiya” atamasining mazmuni haqida to'xtalish uchun, engawalo, asrlar davomida shakllangan bu boradagi milliy anana va qadriyatlarga e'tibor qaratamiz:

1. *Kompetensiya* – lotincha so'z bo'lib, o'zbek tilida “munosib”, “to'g'ri keladi” yoki “mos keladi” ma'nolarini anglatadi. O'z bilim, mahurat va amaliy tajribalari qo'llagan holda oddiy va murakkab masalalarni yechaolishga munosib inson deb tushunsa bo'ladi. Ko'p hollarda “kasbiy kompetentlik” atamasi qo'llaniladi. Bu so'zni kasbiy vazifalarini amalga oshirishda o'z amaliy tajribalari, bilim va ko'nikmalarini muvaffaqiyatli qo'llayolish qobiliyati deb tushunsa bo'ladi.

2. *Kompetensiya* — *huquqshunoslikka oid atama*. Shunday aniq organ yoki shaxsning vakolatiga kiradigan huquq va burchlari bo'lib, davlat va jamoat tizimida mazkur insonning o'rnini belgilaydi. Huquqshunoslik mazmuniga ko'ra, kompetensiya quyidagi unsurlarni o'z ichiga oladi: targ'ib etiluvchi predmetlar (hududlar, hodisalar, harakatlar, ma'lum

bir doirada yuritiladi), ma'lum organ va shaxsning o'z faoliyati uchun qo'llashi mumkin bo'lgan huquq va burchlari, vakolatlari yig'indisidir.

3. *Kompetensiya- ijtimoiy sohaga odiy atama.* Bu aniq bir subyektning boshqaruv jarayonlari uchun qonun bilan belgilab qo'yilgan vakolati bo'lib, ma'lum bir ijtimoiy vazifa ana shuvakolat zimmasiga yuklatilgan bo'ladi. Kompetensiya boshqaruv vakolati. Bu ma'lum bir kasbiy vazifalarni hal etishda mutaxassis (xodim)ning shaxsiy vakolatisanaladi.

4. *Madaniyatlararo kompetensiya.* Boshqa madaniyat namoyandalari bilan muvaffaqiyatli muloqot qilish qobiliyati.

5. *Tashkilotning asosiy kompetensiyasi.* Tashkilotning raqobat bardoshligini ta'minlovchi omil bo'lib, raqobatkurashida asosiy tayanch vositasi sanaladi.

6. *Kompetensiya hududi.* Shaxs yoki jamoaning bilim va mahorati yig'indisidan iborat bo'lib, ular o'z vazifasini oliy va raqobatbardoshlilik doirasida amalga oshiradilar.

Yuqorida gilardan kelib chiqib kasbiy kompetensiya haqida fikr yuritimiz.

Kasbiy kompetensiya — bu shaxsning o'zining kasbiy faoliyatini samarali va sifatli bajarish uchun zarur bo'lgan bilimlar, ko'nikmalar va tajriba to'plami. Kompetentlik kasbiy ishlarni bajarishda muvaffaqiyatli bo'lish uchun zarur bo'lgan barcha xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Bu atama ko'pincha ta'lim tizimlarida, ish bilan ta'minlash sohasida va psixologiyada qo'llaniladi. Kasbiykompetentlikshaxsningishinio'rganish, malakaoshirishva'o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan barcha jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Kasbiy kompetentlikning asosiy elementlari quyidagilardan iborat:

Bilim – kasb bilan bog'liq bo'lgan nazariy bilimlar va tushunchalar.

Ko'nikmalar – bilimlarni amaliyotda qo'llash, masalan, texnik ko'nikmalar, muloqot qilish ko'nikmalari, jamoada ishlash ko'nikmalari va boshqalar.

Malaka – kasbga oid amaliy faoliyatdan olingan tajriba.

XX asrning 90-yillarida mutaxassislarga malaka talablarini quyuvchi Xalqaro mehnat tashkiloti malaka oshirish hamda boshqaruv xodimlarni kasbiy qayta tayyorlashda “tayanch kompetensiya”lar degan tushunchani fanga kiritdi. Tayanch kompetensiyalar turli xil kasbiy birlashmalarda mutaxassislarning ijtimoiy-professional jihatdan ta'minlanishi hamda faoliyatga moslashishida xodimlarning xizmat vazifalaridan kelib chiqib o'ziga xos xarakter kas betadi.

Kompetentlik nazariyasi va uning bosqichlari “Ijtimoiy psixologiya” va “ijtimoiy pedagogika” fanlariga daxldor so'nggi yillarda nashr etilgan ilmiy adabiyotlarda ta'kidlanishicha, “kompetentlik nazariyasi”, asosan to'rt bosqichli jarayonni, ya'ni anglanmagan kompetentsizlikdan anglanmagan kompetentlikka o'tish jarayonini o'z ichiga qamra boladi.

N.A.Muslimov (2014) kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashning samarali zamonaviy o'quv-metodik majmuasini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish masalasi yuzasidan keng qamrovli tadqiqotlarni olib borarekan, o'z navbatida, kompetentlikni yettita turga bo'lib o'rganadi, Olimning fikricha, 14 global kompetentlik; ijtimoiy-madaniykompetentlik; ijtimoiy faoliyatga oid kompetentlik; axborot olish kompetentligi; kommunikativ kompetentlik; o'quv-bilishga oid kompetentlik; amaliy faoliyatga oid kompetentlik. Bu o'z navbatida, ta'lim muassasalarida yoshlarning shaxsiy rivojlanishi ularning mustaqil fikrlash, ijodkorlik, faollik, munosabatlarining chuqurlashib hamda boyib borishi, xarakter hamda dunyo qarashlarining turg'unligi, o'z-o'zini nazorat qilish va tarbiyalashga bo'lgan ehtiyojlarning shakllanishi kabi holatlar bilan tavsiflanadi. Masalan, olim, mutaxassisning ijtimoiy borliqni his eta bilishi va tushinishi qobiliyatini, mustaqilhayoty'o'linitopaolishini, o'zining ijtimoiy jamiyatdagi roli va o'mini anglab yetishini, harakatlarini tashkil etishda aniq maqsadni belgilashi hamda qaror

qabul qilish malakasini mavjudligini hamda dunyoqarashining kengligini global kompetentlik, deb ta'rif beradi.

Fikrimizcha, shu jihatdan olib qaraganda ham kompetentlik – inson faoliyatini uning eng yaxshi bajargan amallariga nisbatan baholashda yordam beradigan standart, deb aytish mumkin. Bunday baholanish, o'z navbatida, tashkilot faoliyatini yaxlit holda ijobiy tomonga o'zgarishiga olib keladi.

Kasbiy kompetentlikko'plab turlargabo'linadi. Ularniquyidagicha ajratish mumkin:

Nazariy kompetentlik. Bu bilimlar va tushunchalar to'plamiga asoslangan kompetentlikdir. Nazariy kompetentlikda inson kasbiy yoki sohasi bilan bog'liq bo'lgan asosiy bilimlarni o'zlashtiradi. Masalan, bu muhandislik yoki tibbiyot sohasidagi ilmiy tushunchalar va nazariyalarni anglatadi.

Amaliy kompetentlik. Nazariy bilimlarni amaliyotga qo'llashga asoslangan kompetentlikdir. Bu tur kompetentlikni rivojlantirishda insonning amaliy tajribasi muhim rol o'ynaydi. Misol uchun, dasturchi faqat qo'l yozishni o'rganishdan tashqari, uning dasturlarini yaratishda qanday qilib samarali va ishonchli natijalar olishni ham bilishi kerak.

Intellektual kompetentlik. Bu turda bilim va tajriba kombinatsiyasi orqali muammolarni hal qilish, analitik fikrlash, mantiqiy qarorlar qabul qilish va strategic rejalashtirish ko'nikmalari rivojlanadi. Masalan, menejerning strategic rejalashtirishdagi kompetentligi.

Kommunikativ kompetentlik. Kommunikativ kompetentlik shaxsning o'z fikrini aniq va samarali tarzda ifodalash, boshqalar bilan o'zaro munosabatlarni qurish, guruhda ishlash va mulohazalar o'zlashtirish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Bu tur kompetentlik ko'pincha rahbarlar va o'qituvchilar kabi kasblarda talab qilinadi.

Ijtimoiy kompetentlik. Bu tur kompetentlik jamiyatda o'z o'rnini topish, etik va axloqiy me'yorlarni hurmat qilish, boshqalar bilan hamjihatlikda ishlash va jamoaviy muhitda faoliyat yuritish bilan bog'liqdir. Masalan, muhim qarorlar qabul qilishda jamoaning fikrini inobatga olish ijtimoiy kompetentlikni talab qiladi.

Shaxsiy kompetentlik. Bu tur kompetentlik shaxsning o'zini o'zi rivojlantirish, o'z ustida ishlash, vaqtni boshqarish va shaxsiy maqsadlarga erishish qobiliyatiga asoslanadi. Shaxsiy kompetentlik kasbiy va shaxsiy hayotda muvaffaqiyatli bo'lish uchun zarur bo'lgan o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi.

Demak, kompetentlik- aniq vaziyatda kompetentlikni namoyon qilish hisoblanadi. Kompetentlik tarkibiga mustaqillik, tashabbuskorlik, hamkorlik, vaziyatni real baholayolish, mantiqiy fikrlash, axborotni saralash va undan oqilona foydalanish xususiyatlari ham kiradi. Kompetensiyaviy yondashuv bilim, ko'nikma va malakani inkor etmagan holda, egallangan bilimlarni amalda qo'llayolish qobiliyatini rivojlantirishga katta e'tibor qaratadi. Kasbiy kompetensiya – kasbiy faoliyatga oid masalalari amaliy tajriba, bilim va ko'nikmaga tayanib muvaffaqiyatli tashkil eta olishga qaratilgan faoliyat. Boshqacha qilib aytganda, kompetensiya– zarur (ko'zlangan) natijaga erishish uchun amalga oshiriladigan faoliyat. Tushuncha va tasavvurlar haklidagi insonning bilish faoliyatining tuzilmasidan farqliularoq, kompetensiya faoliyat jarayonida namoyon bo'ladi va aniqlanadi.

Olimlarimiz tomonida kasbiy kompetentlikni oshirishning bir qancha yo'llarini tasniflaydi. Jumladan:

Ta'lim olish va malaka oshirish. Ta'limning yuqori, sifatli bo'lishi va kasbiy malaka oshirish kurslari shaxsning kompetentligini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Yangi bilimlar o'rganish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish muhimdir.

Tajriba orttirish. Ko‘proq amaliy ish tajribasiga ega bo‘lish orqali kasbiy kompetentlik oshiriladi. Ish jarayonida yuzaga keladigan turli muammolarni hal qilish orqali malaka oshirish mumkin.

Mentorlik va ko‘rsatmalar. Tajribali mutaxassislar yoki mentorlar tomonidan berilgan ko‘rsatmalar va maslahatlar kasbiy kompetentlikni tezda oshirishga yordam beradi.

O‘z-o‘zini tahlil qilish. O‘z ish faoliyatini tahlil qilish, xatolarni aniqlash va ulardan o‘rganish kasbiy kompetentlikni oshirishda samarali usul bo‘lishi mumkin.

Xullas, kasbiy kompetentlik insonning ish faoliyatidagi muvaffaqiyati va rivojlanishining asosiy omilidir. Har bir kasbning o‘ziga xos kompetentlik turlari mavjud bo‘lib, ular nazariy bilim, amaliy tajriba, kommunikatsiya, va shaxsiy rivojlanish kabi sohalarda namoyon bo‘ladi. Kasbiy kompetentlikni oshirish uchun ta‘lim, tajriba orttirish, mentorlike va o‘z-o‘zini tahlil qilish kabi usullardan foydalanish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kattakishiyev B., Mamayusupov I. Strategik menejment fanidan praktikum. - T., “Fanvatexnologiya”, 2008, 192 bet.
2. Maxkamova M. va b. Menejment / O‘quvqo‘llanma. – T., “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2007, 200 bet.
3. Muxitdinov X.A., Sobirov A.A. Boshqarish nazariyasi / Darslik. – T., Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2012, 240 bet.
4. Qosimova D.S. Menejment nazariyasi / Darslik. -T., “TAFAKKUR-BOSTONI”, 2011, 336 bet.
5. Valijonov R. vaboshq. Menejment asoslari: Kasb-hunar kollejlari uchun darslik/ R. Valijonov, O. Qobulov, A. Ergashev. – T.: “Sharq”, 2002.—208 b.
6. Yo‘ldoshev N.K. Menejment asoslari va biznes reja: darslik / N.K.Yo‘ldoshev, S.Sh.Yusupov, G.E.Zaxidov. – Toshkent: – O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2017. – 252 bet.